

MAMLAKATIMIZ MA’NAVIY-MA’RIFIY RAVNAQ YO‘LIDA ZIYOLILARNING TUTGAN O‘RNI

Akbarova Nigora Mirxalilovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: **G.S.Raxmonova**

ChDPU v.b. dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kun yoshlarimizning ma'naviy olamida bo'shliq vujudga kelmasligi uchun ularning qalbi va ongida sog'lom hayot tarzi, milliy va umummilliy qadriyatlarga hurmat-ehtirom tuyg'usini bolalik paytidan boshlab shakllantirishimiz zarurligi xususida fikrlar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: ta'lim, tarbiya, texnologiya, ma'naviyat, ma'rifat, qadriyat, g'oya, mafkura, innovatsiya, madaniyat.

Bizga ma'lumki, hozirgi kunda dunyoda shiddat bilan globallashib borayotgan insoniyat uchun havf solayotgan ulkan ma'naviy tahdidlar avj olib bormoqda. Albatta, bu dunyodagi ko‘plab mamlakatlar va xalqlarning iqtisodiyotiga, siyosatiga va ma'naviyatiga juda katta salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasida mustaqilligi yillari davomida barcha sohalarda ulkan o‘zgarishlar yuz berdi.

Oliy ta'lim tizimini modernizatsiyalash, yoshlarning kitobxonlik madaniyatini oshirish, yoshlarni adabiyot, madaniyat va san'at sohalariga qiziqtirish, diniy ma'rifatni takomillashtirish va boshqa muhim masalalar to'g'risida qaror va farmoyishlar qabul qilindi. Zero davr bizdan “Bugungi murakkab mafkuraviy globallashuv zamonida xalqimiz, yoshlarimiz ma'naviy hayoti qanday kechayapti?” “Qanday qilib Internet va yuksak texnologiyalar asrida milliy ma'naviyatimizni saqlab qolib, yuksaltiramiz?”, “Jaholatga qarshi ma'rifat bilan qanday kurashishimiz kerak?” degan savollarga ilmiy asosli, amaliy ishlarimiz bilan javob berishni talab qilmoqda.

Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o‘zining 2018 yilning avgust oyida so‘zlagan nutqlarida ijodkor-ziyolilar bilan uchrashuvda ma'naviyat, ma'rifatni mudofaa vazirligiga tenglashtirgani bejiz emas. Chunki, hozirgi kunda dunyoda g‘oyaviy kurash ketayotgani va bu kurash to‘xtamasligini aytib o‘tdilar. Shu bilan birgalikda, “O‘zbekkino” rahbarlari bilan uchrashuvda esa “ma'naviy yo‘nalishlarimiz iqtisodiy yo‘nalishlardan o‘n qadam oldinda yursa, bizning katta-katta rejalarimiz, dasturlarimiz amalga oshishini tushuntirgan Prezidentimiz tuzilayotgan rejalar, dasturlarning kim uchun, nima uchun qilinayotganini tushungan xalq kuchli, qudratli bo‘lishini, buni esa ma'naviyat va ma'rifat tushuntirishi, qurollantirishini uqtirdi [1].

O‘zbekiston Respublikasida ta'lim tizimida olib borilayotgan davlat siyosatini ko‘plab chet elliklar tan olmoqda. Buning amaliy isbotini 2012 yil 17-18 fevralda Toshkentda BMT, Osiyo taraqqiyoti banki (OTB), Jahon banki, Islom taraqqiyot banki va Buyuk Britaniya, Germaniya, Italiya, AQSh, Yaponiya, Rossiya, Janubiy Koreya kabi jahonning 48 mamlakati vakillari ishtirok etgan uzluksiz ta'lim va yosh avlodni barkamol etib tarbiyalashning milliy modelini yaratishda O‘zbekiston tajribasini o‘rganishga bag‘ishlangan “Yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash – mamlakatni barqaror taraqqiy ettirish va modernizatsiya qilishning muhim sharti” mavzusidagi xalqaro konferentsiyaning o‘tkazilishidir.

I.A.Karimov tomonidan aytilgan “Farzandlari sog‘lom yurt qudratli bo‘lur, qudratli elning farzandlari sog‘lom bo‘lur” degan fikr hozirgi paytda ijtimoiy sohada olib borilayotgan davlat siyosatining asosi bo‘lib qolmoqda. Chunki intellektual salohiyatni oshirishda oziq-ovqat, oila, ta'lim-tarbiyaning o‘rni bir xildir.

Inson komilligining mezonlarini eslaydigan bo‘lsak, jismonan sog‘lom, aqlan yetuk, intellektual salohiyati yuqori bo‘lgan farzandlarimizgina O‘zbekistonning kelajagini belgilaydi.

Bundan tashqari, hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2018 yilda Oliy Majlisga qilingan Murojaatnomasida “O‘zimiz o‘zimizga xiyonat qilmasak, o‘zimiz o‘zimizni aldamasak, halol-pok bo‘lib mehnat qilsak, ko‘zlagan barcha marralarimizga albatta yetishimiz” ta'kidlandi[1]. Bunda ham xalq, yoshlarning

ma'naviyati nazarda tutildi. Chunki ma'naviyatli odam sadoqatli bo‘ladi. O‘z burchiga xiyonat qilmaydi, o‘zi o‘zini aldamaydi, halol-pok mehnat qiladi.

Dunyoning eng rivojlangan davlatlaridan biri Yaponiya, Janubiy Koreya tarixiga nazar qarasak, milliy g‘oya xalqni safarbar qilib, vayronaga aylangan bu mamlakatlarni yuksak rivojlangan davlatga aylantirdi. Chunonchi, endi yuksalish navbati O‘zbekistonga keldi. Chunki, yapon, koreyslar o‘z baxtini o‘z qo‘llari, aqli, innovatsiyalari bilan yaratishdi. Hech kim chetdan kelib ularni baxtli qilgani yo‘q. Milliy g‘oya ularni inontirdi, ishontirdi, safarbar qildi. Biz mana shunday xorijiy tajribalar asosida milliy g‘oyamiz zamonning yangi talablari asosida xalqimizni “Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari” olib bormoqda. Zero Vatanning baxtli kelajagini ko‘rsatib, zavqlantira olmaydigan g‘oya millatni safarbar qila olmaydi. Shuning uchun Oliy Majlisga Murojaatnomada “Milliy g‘oya nima uchun kerak?”, degan savolni o‘rtaga tashlagan Prezident Shavkat Mirziyoyev “Vatanni sevish uchun”, deb javob berdi. Bularning barchasi yoshlar, xususan millatning bo‘lajak ziyolilari qatlami – yoshlarni g‘oyaviy tarbiyalashga davlat tomonidan ifodalangan ijtimoiy buyurtma bo‘lib hisoblanadi. Bunda “Avvalambor, «ommaviy madaniyat» ko‘rinishida kirib kelayotgan turli tahdidlar, giyohvandlik, diniy ekstremizm, missionerlik kabi balo qazolardan yoshlarimizni asrash, ularning ta'lim-tarbiyasiga har birimiz mas'ul ekanimizni hech qachon unutmasligimiz kerak [2]”

Yoshlarimizning ma'naviy olamida bo‘shliq vujudga kelmasligi uchun ularning qalbi va ongida sog‘lom hayot tarzi, milliy va umummilliy qadriyatlarga hurmat-ehtirom tuyg‘usini bolalik paytidan boshlab shakllantirishimiz zarur. Bu esa har birimizning farzandlarimiz, yosh avlodning ma'naviy-axloqiy kamoloti, g‘oyaviy chiniqishiga, har hil buzg‘unchi g‘oya va mafkuralarga qarshi murosasiz kurashchi ruhida tarbiyalashga mas'uliyat bilan yondashishga undaydi. Aynan farzandlarning kamoloti – ertangi kunda barchamizning tinch hayotimizni ta'minlaydi. Buning uchun ularni milliy g‘oya ruhida tarbiyalash, ularga hurlik, ozodlik, demokratik tamoyillarga asoslangan jamiyat barpo etish, erkin fuqarolik jamiyat asoslari haqida tushuncha berish barchamizning burchimizdir.

Yuqorida zikr etilganlardan kelib chiqib, xulosa o‘rnida shuni alohida ta’kidlash mumkinki, bugungi kunda mamlakatimizda faol tadbirkorlik va innovatsion texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlanayotgan, ilm-ma’rifat, raqamli iqtisodiyot rivojlantirilayotgan jarayonlar bilan uyg‘un bo‘lishi talab etilmoqda. Demak, mana shunday yangi tarixiy vaziyatda “O‘zbekistonni innovatsion rivojlantirish uchun xalqimiz, yoshlarimizda qaysi fazilatlarni kuchaytirib, qaysi illatlarga chek qo‘yishimiz kerak?”, degan savollarga javoblar kerak. Bu savolga ma’naviyat javob berishi va xalqimizni bunyodkor ishlarga da’vat qilishi kerak [3].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Mamlakatimiz va Oliy Majlisning 2019 yildagi taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha Oliy Majlisga Murojaatnomasi. - Toshkent, 2018 yil, 28 dekabr.
2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. -T.: «O‘zbekiston» - 2017. 29-b.
3. Gapparov B.N. va boshqalar. Xalq pedagogikasi, “Tafakkur” nashriyoti, - Toshkent. 2009.